

BIRINSHI TÁRTIPLI KVAZISIZIQLI TENLEMELERDIŃ
SHESHIMLERI HÁM QÁSIYETLERI

Arzimova I.
4-kurs studentı

Ilimiy basshı docent Otarova J.A.
Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
j.otarova@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15644011>

Annotaciya. Maqalada fizikalıq hám injenerlik processlerdi matematikalıq modellestiriwde áhmiyetli orın tutatuǵın birinshi tártipli kvazısızıqlı differenciallıq teńlemeler qaralǵan. Klassifikaciya, integrallawdıń tiykarǵı usılları, sonıń ishinde, xarakteristikalar usılı keltirilip, úlgili máselelerge misallar keltiriledi. Sheshimlerdiń bar bolıwı hám birden-birligine ayırıqsha itibar qaratilǵan. Nátiyjeler gidrodinamika, kóshiriw teoriyası hám biofizikanıń ámeliy máselelerin úyreniwde paydalı bolıwı múmkin.

Tayanış sózler. Kvazısızıqlı tenlemeler, birinshi tártipli tenleme, xarakteristikalar usılı, sheshimlerdiń bar ekenligi, birden-birlik, integrallaw, differenciallıq tenlemeler, ámeliy matematika, matematikalıq modellestiriw, baslangısh másele.

Birinshi tártipli differenciallıq tenlemeler differenciallıq tenlemeler kursınıń fundamentallıq obyektı bolıp tabıladı. Olardıń ishinde belgisiz funkciyanıń tuwındısı sızıqlı túrde kiretuǵın, biraq funkciyanıń ózi sızıqlı emes túrde payda bolıwı múmkin bolǵan kvazi sızıqlı teńlemeler ayırıqsha áhmiyetke iye [1]. Bul tenlemeler fizika, ximiya, biologiya, injenerlik sıyaqlı kóplegen ámeliy pánlerde ushırasadı. Kvazısızıqlı teńlemenıń klassikalıq úlgisi gidrodinamikadaǵı kóshiriw teńlemesi hám úzliksizlik teńlemesi bolıp tabıladı [2].

Bul jumısta birinshi tártipli kvazısızıqlı teńlemelerdi sheshiw usılları izertlenedi, olardıń ishinde tiykarǵısı - dáslepki teńlemenı arawlı iymeklikler boyınsha ápiwayı differenciallıq teńlemeler sistemasına keltiriwge múmkinshilik beretuǵın xarakteristikalar usılı.

Birinshi tártipli dara tuwındılı kvazısızıqlı differenciallıq teńleme dep, mına

$$\begin{aligned} X_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \frac{\partial u}{\partial x_1} + X_2(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \frac{\partial u}{\partial x_2} + \dots + \\ + X_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \frac{\partial u}{\partial x_n} = R(x_1, x_2, \dots, x_n, u), \end{aligned} \quad (1)$$

teńlemege aytıladı, bunda $X_i(x_1, x_2, \dots, x_n, u)$, $(i = \overline{1, n})$ hám $R(x_1, x_2, \dots, x_n, u)$ – berilgen funkciyalar, olardı x_i , $(i = \overline{1, n})$ ǵárezsiz ózgeriwshileriniń hám u izleniwshi funkciyanıń bazibir $D_1 \subseteq R^{n+1}$ ózgeriw oblastında úzliksiz

differentillanatuǵın funkciyalar dep esaplaymız. Birinshi tártipli dara tuwındılı sızıqlı teńlemeden ózgesheligi $X_i, (i = \overline{1, n})$ koefficientleri hám R óń jaǵı u izleniwshi funkciyadan gárezli bolatuǵının atap ótemiz.

Bul (1) teńlemeni sheshiw jolı sızıqlı teńlemeni sheshiw jolına uqsas boladı. Onıń tiykarǵı basqıshların kiritemiz. (1) teńlemeniń sheshimin anıq emes túr de

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n, u) = 0, \quad (2)$$

kórinisinde izleyviz, bunda V – óziniń argumentleriniń bazı bir úzliksiz differentillanatuǵın funkciyası, sonıń menen birge,

$$\frac{\partial V(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}, u^{(0)})}{\partial u} \neq 0. \quad (3)$$

Endi u funkciyasın (2) teńlemeden anıqlanatuǵın x_1, x_2, \dots, x_n ózgeriwshileriniń funkciyası dep esaplap, usı (2) qatnasın x_i boyınsha differentiallaymız.

$$\frac{\partial V}{\partial x_k} + \frac{\partial V}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x_k} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (4)$$

Bul (4) ańlatpaların (1) teńlemege qoyıp, $\frac{\partial V}{\partial u}$ ańlatpasına kóbeytip hám barıq aǵzalardı sol jaqqa shıǵarıp, tómenдеgi teńlemeni alamız.

$$X_1 \frac{\partial V}{\partial x_1} + X_2 \frac{\partial V}{\partial x_2} + \dots + X_n \frac{\partial V}{\partial x_n} + \frac{\partial V}{\partial u} = 0, \quad (5)$$

(5) teńleme V – belgisiz funkciyaǵa qarata birtekli sızıqlı teńleme boladı. Al, oǵan sáykes keliwshi xarakteristikalar teńlemeleriniń sisteması simmetriyalıq túrde

$$\frac{dx_1}{X_1} = \frac{dx_2}{X_2} = \dots = \frac{dx_n}{X_n} = \frac{du}{R} = 0, \quad (6)$$

kóriniske iye hám bul sistema n gárezsiz

$$\psi_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u), \psi_2(x_1, x_2, \dots, x_n, u), \dots, \psi_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u).$$

Birinshi integrallarǵa iye boladı. Sonlıqtan,

$$V = \Phi(\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n) \quad (7)$$

formulası (5) birtekli teńlemeniń ulıwma sheshimi boladı. Bul (7) formulasın (2) qatnasın qoyıp, (1) teńlemeniń izlegen sheshimine iye bolamız.

$$\Phi(\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n) = 0 \quad (8)$$

bunda Φ – qálegen úzliksiz differentillanıwshı funkciya. (8) qatnas (1) kvazısızıqlı differentillıq teńlemeniń ulıwma sheshimi dep ataladı.

Eger (8) teńlemeni u funkciyasına qarata sheshiw múmkin bolsa, onda (1) teńlemeniń ulıwma sheshimin

$$u = F(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

anıq tırde alamız, bunda F- qálegen úzliksiz differenciallanıwshı funksiya.

1-mısal. Teńlemeni sheshiń $y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = y^2 - x^2$

Teńlemege saykes keletuđın simmetriyalıq tırdegi ápiwayı differenciallıq teńlemeler sistemasın dúzemiz

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{-x} = \frac{dz}{y^2 - x^2}$$

Sistema eki gárezsiz baslanđısh integralğa iye.

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{-x} \Rightarrow ydy = -x dx \Rightarrow \int ydy = -\int x dx \Rightarrow x^2 + y^2 = c_1 = \psi_1$$

Proporciyalar qásiyetinen paydalanıp, biz tómendegilerdi alamız:

$$\begin{aligned} \frac{dx + dy}{y - x} &= \frac{dz}{y^2 - x^2} \Rightarrow (x + y)d(x + y) = dz \Rightarrow \int (x + y)d(x + y) = \int dz \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{(x + y)^2}{2} - z = \frac{c_2}{2} \Rightarrow (x + y)^2 - 2z = c_2 = \psi_2 \end{aligned}$$

Demek, $\Phi(x^2 + y^2, (x + y)^2 - 2z) = 0$ teńlemeniń ulıwma sheshim boladı.

2-mısal. Teńlemeni sheshiń $(x^2 + y^2) \frac{\partial z}{\partial x} + 2xy \frac{\partial z}{\partial y} + z^2 = 0,$

teńlemeni tómendegishe qayta jazamız

$$(x^2 + y^2) \frac{\partial z}{\partial x} + 2xy \frac{\partial z}{\partial y} = -z^2$$

Usı teńlemege saykes keletuđın simmetriyalıq tırdegi ápiwayı differenciallıq teńlemeler sistemasın dúzemiz

$$\frac{dx}{x^2 + y^2} = \frac{dy}{2xy} = \frac{dz}{-z^2}$$

Proporciyalar qásiyetinen paydalanıp, eki gárezsiz baslanđısh integral alamız.

$$\frac{dx + dy}{(x + y)^2} = -\int \frac{dz}{z^2} \Rightarrow -\frac{1}{x + y} - \frac{1}{z} = -c_1 \Rightarrow \frac{1}{x + y} + \frac{1}{z} = c_1 = \psi_1$$

$$\frac{dx - dy}{(x - y)^2} = -\frac{dz}{z^2} \Rightarrow -\frac{1}{x - y} - \frac{1}{z} = -c_2 \Rightarrow \frac{1}{x - y} + \frac{1}{z} = c_2 = \psi_2$$

$\Phi\left(\frac{1}{x + y} + \frac{1}{z}, \frac{1}{x - y} + \frac{1}{z}\right) = 0$ funksiya teńlemeniń ulıwma sheshimi boladı.

3-mısal. Koshi máselesin sheshiń $x \frac{\partial z}{\partial x} + z \frac{\partial z}{\partial y} = 0, \quad (9)$

$$z = -y \text{ da } x = 1 \tag{10}$$

(9) Teńlemege saykes keletuđın simmetriyalıq túrdegi ápiwayı differenciallıq teńlemeler sistemasın dúzemiz.

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{z} = \frac{dz}{0}$$

Sistemanı sheship, eki gárezsiz baslanđısh integralın alamız $dz = 0 \Rightarrow z = c_1 = \psi_1$.

$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{z}$ differenciallıq teńlemesine $z = c_1$ almastıramız:

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{c_1} \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = \int \frac{dy}{c_1} \Rightarrow c_1 \ln|x| = y + c_2 \Rightarrow z \ln|x| - y = c_2 = \psi_2$$

Demek, $\Phi(z, z \ln|x| - y) = 0$ (9) teńlemenin ulıwma sheshim boladı.

Dáslepki (10) shártti qanaatlandıratuđın sheshim tawamız.

Baslanđısh integrallarda $x = 1$ ni qabıl etse, tómendegige iye bolamız

$$\begin{cases} z = \overline{\psi_1}, \\ -y = \overline{\psi_2}. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = \overline{\psi_1}, \\ y = -\overline{\psi_2}. \end{cases} \tag{11}$$

(11) dagı $\overline{\psi_1}, \overline{\psi_2}$ ni ψ_1, ψ_2 ga ózgerttirip, nátiyjeni baslanđısh shártke (1) qoyıp, Koshi máselesinin kerekli sheshimin tabamız

$$\psi_1 = \psi_2 \Rightarrow z = z \ln|x| - y$$

1-suwret. $z = z \ln|x| - y$ teńlemenin sheshiminiń beti.

Ádebiyatlar

1. Самарский А.А., Гулиа Н.В. Квазилинейные уравнения математической физики. -М.: Наука, 1987. -512 с.
2. Ладыженская О. А. Линейные и квазилинейные уравнения параболического типа. - М.: Наука, 1983. - 400 с.